

Impactos de DevOps na Transformação Digital

Beatriz Mayumi Andrade Matsui¹, Denise Hideko Goya¹

¹Centro de Matemática, Computação e Cognição, Universidade Federal do ABC
Av. dos Estados, 5001 - Bairro S. Terezinha, Santo André, SP, Brazil - CEP: 09210-580
{beatriz.mayumi, denise.goya}@ufabc.edu.br

Abstract: Este trabalho aborda o conceito de DevOps e sua aplicação em diferentes organizações e sociedade na era da transformação digital. O estudo parte de uma revisão bibliográfica sobre o tema com o objetivo de traçar um panorama inicial sobre o cenário da adoção de DevOps nas organizações e seus desafios. Viu-se que as principais vantagens de se adotar práticas DevOps são a maior agilidade, automação, *feedbacks* mais rápidos e maior colaboração entre as equipes que atuam direta ou indiretamente com desenvolvimento de *software*, e que os maiores desafios estão relacionados às mudanças culturais necessárias nas equipes e organizações como um todo para que tais práticas possam ser efetivamente implementadas. Concluiu-se que DevOps já está trazendo impactos positivos e será cada vez mais necessário compreendê-lo para efetivamente implementá-lo nos diferentes contextos que englobam a transformação digital.

1. Introdução

O conceito de DevOps tem sido cada vez mais abordado por diferentes empresas e instituições. Seja puramente no desenvolvimento de *software* [1], no aprendizado de máquina [2], ou em áreas como a indústria e o ensino superior [3], internet das coisas (*IoT*) [4] e monitoramento [5], o fato é que DevOps está cada vez mais inserido em diferentes setores da sociedade. Equipes que atuam no desenvolvimento de sistemas, direta ou indiretamente, precisarão se adaptar rapidamente às mudanças trazidas com a adoção dessa prática.

DevOps pode ser definido como uma cultura ou forma colaborativa de desenvolver e entregar novas versões de *software* continuamente, garantindo sua qualidade [6]. Os principais objetivos de DevOps consistem em remover as lacunas existentes entre aqueles que atuam diretamente com o desenvolvimento da aplicação e equipes de infraestrutura ou manutenção (operações). Na era da *transformação digital* – que pode ser entendida como um fenômeno social [7] ou uma evolução nos modelos de negócio por meio de tecnologias digitais [8] – tais práticas se mostram ainda mais necessárias, como apontam os estudos [9] e [10].

Neste trabalho apresenta-se um panorama inicial sobre os impactos gerados pela aplicação de práticas DevOps em diferentes contextos, a partir de uma revisão bibliográfica que abrirá espaço para futuras pesquisas na sequência. A revisão bibliográfica considerou artigos provenientes das bases de pesquisa ACM Digital Library e IEEE *Xplore*. Os termos utilizados na pesquisa foram “devops AND ‘digital transformation’” e os artigos revisados consideraram o ano de publicação a partir de 2016, quando mais estudos sobre esse tema podem ser encontrados.

2. Um Panorama dos Impactos e Desafios

Na literatura encontram-se estudos que mostram a importância de se adotar práticas DevOps por diferentes organizações (empresariais ou de ensino), no âmbito de uma transformação cultural e digital, assim como os desafios mais comumente enfrentados. A seguir, apresentam-se os resultados encontrados em três estudos sobre a temática, selecionados por sua relevância e por abordarem de forma prática a aplicação de DevOps em contextos de transformação digital.

Em [9], os autores destacam que, apesar de vivermos na era digital, os planos de entrega de *software* que ainda são utilizados hoje foram criados décadas atrás, e que o principal desafio das empresas está relacionado à mudança cultural (*cultural shift*), necessária para que essas práticas possam ser compreendidas e implementadas de forma efetiva. As vantagens da adoção de DevOps, apontadas pelo artigo, estão relacionadas à maior agilidade, produtividade e qualidade, *feedbacks* contínuos, automação e colaboração.

Em [10] é abordado o tema do currículo de ensino em tecnologia da informação, e como ele deve ser aprimorado para incluir tópicos que estão inseridos no contexto da transformação digital, tais como métodos ágeis e DevOps. O

artigo descreve como a transformação digital tem afetado a economia e a qualidade de vida das pessoas globalmente, proporcionando a automação de processos e mais oportunidades e inovação em computação. DevOps está inserido nesse contexto ao estar relacionado diretamente a práticas ágeis de desenvolvimento, cada vez mais presentes em diferentes setores – do planejamento ao gerenciamento de projetos, desenvolvimento e manutenção. O artigo também menciona iniciativas que foram criadas (e já foram ou serão implementadas) nas universidades Católica de Houston, Estadual de St. Cloud e Estadual de Winona (EUA) para atualizar o currículo de ensino com a prática e utilização de ferramentas de DevOps, contribuindo para a formação profissional dos alunos.

Já em [11], aborda-se o tema de DevOps como um “fenômeno” da atualidade que vem na direção da transformação digital ao se opor aos métodos tradicionais de desenvolvimento e implantação de *software* (conhecidos como “modelos cascata” ou *waterfall*). O texto apresenta as vantagens que organizações teriam na aplicação de práticas DevOps, dentre elas: velocidade e estabilidade (na entrega das aplicações aos usuários finais), maior participação de mercado e entrega de valor, em diferentes setores (por exemplo, o bancário, que vem se atualizando e desenvolvendo *software* para fornecer mais valor a seus clientes). Como principais desafios na adoção de DevOps por organizações, de acordo com o artigo, destacam-se a ausência de uma definição formal para o que é DevOps, tendo como consequência uma dificuldade em sua real compreensão, além das transformações culturais (que podem ser entendidas como a forma com que a organização vê e pratica o desenvolvimento, bem como o gerencia), e não somente a parte técnica.

3. Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Neste trabalho buscou-se compreender como DevOps tem sido aplicado, quais os impactos gerados e os desafios da sua adoção por diferentes organizações, em um contexto de transformação digital. Viu-se que DevOps pode trazer mais agilidade às práticas de desenvolvimento, não somente para empresas que criam *software*, como também para diferentes setores (finanças, educação, etc.) envolvidos com tecnologia – tendência cada vez maior na era de transformação digital. Entretanto, observou-se que são muitos os desafios enfrentados para que DevOps seja amplamente adotado em diferentes organizações e áreas da indústria, os quais podem ser atribuídos sobretudo a uma resistência à mudança e a uma falta de entendimento sobre o que é DevOps e quais os benefícios que suas práticas podem proporcionar.

Como trabalhos futuros, pensa-se em fazer uma revisão sistemática que investigue de forma mais aprofundada os benefícios trazidos pelas práticas DevOps em diferentes setores na sociedade – especialmente no Brasil – país que ainda carece de estudos sobre essa temática.

4. Referências

- [1] Jabbari, Ramtin, et al. “What is DevOps? A systematic mapping study on definitions and practices.” Proceedings of the Scientific Workshop Proceedings of XP2016. 2016.
- [2] Karamitsos, Ioannis, Saeed Albarhami, and Charalampos Apostolopoulos. “Applying DevOps practices of continuous automation for machine learning.” *Information* 11.7 (2020): 363.
- [3] Airaj, Mohammed. “Enable cloud DevOps approach for industry and higher education.” *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 29.5 (2017): e3937.
- [4] López-Peña, Miguel A., et al. “DevOps for IoT systems: Fast and continuous monitoring feedback of system availability.” *IEEE Internet of Things Journal* 7.10 (2020): 10695-10707.
- [5] Schlossnagle, Theo. “Monitoring in a DevOps world.” *Communications of the ACM* 61.3 (2018): 58-61.
- [6] Dyck, Andrej, Ralf Penners, and Horst Lichter. “Towards definitions for release engineering and DevOps.” 2015 IEEE/ACM 3rd International Workshop on Release Engineering. IEEE, 2015.
- [7] Stolterman, Erik, and Anna Croon Fors. “Information technology and the good life.” *Information systems research*. Springer, Boston, MA, 2004. 687-692.
- [8] Berman, Saul J. “Digital transformation: opportunities to create new business models.” *Strategy & Leadership* (2012).
- [9] Buchalceva, Alena, and Michal Doležel. “IT systems delivery in the digital age: Agile, DevOps and beyond.” Proceedings of the 27th Interdisciplinary Information Management Talks (2019): 421-429.
- [10] Betz, Charles, Amos O. Olagunju, and Patrick Paulson. “The impacts of digital transformation, agile, and DevOps on future IT curricula.” Proceedings of the 17th Annual Conference on Information Technology Education. 2016.
- [11] Wiedemann, Anna, et al. “Research for practice: the DevOps phenomenon.” *Communications of the ACM* 62.8 (2019): 44-49.